

RAIMUNDA ALVES DE BRITO¹

A Educação na Relação com o Contexto Social

Education In Relation To The Social Context

ARTIGO 6

65-71

¹ Tutora Externa, Uniasselvi, Granja-CE. E-mail: 100105928@tutor.uniasselvi.com.br

Resumo: O trabalho aborda a temática “a educação na relação com o contexto social” e objetiva analisar e discutir o contexto das escolas em relação ao meio social no qual os alunos estão inseridos. O artigo utiliza como método a pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa, fundamentando-se nas reflexões de autores como Araujo (2011), Santos (2017) e Moraes (2017). As reflexões apresentadas enfatizam as contradições entre as políticas educacionais adotadas pelo poder público e a realidade cotidiana vivenciada pelos alunos, concluindo, porém, com a tese de que é possível intervir no contexto educacional, ampliando as possibilidades de transformação da realidade com vistas à construção de uma sociedade mais igualitária.

Palavras-chave: Educação. Social. Aprendizagem.

Abstract: This paper addresses the theme “the education in relation to the social context” and aims to analyze and discuss the context of schools in connection with the social environments in which students are embedded. The article adopts a bibliographic research method with a qualitative approach, grounded in the reflections of authors such as Araujo (2011), Santos (2017), and Moraes (2017). The reflections presented in this work emphasize the contradictions between the educational policies implemented by public authorities and the everyday realities experienced by students. Nevertheless, it concludes with the thesis that it is possible to intervene in the educational context, expanding the potential for transforming reality in pursuit of a more egalitarian society.

Keywords: Education. Social. Learning.

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como tema “A educação na relação com o contexto social” e objetiva traçar um paralelo entre esses dois elementos. A escolha desse tema específico decorre da compreensão construída ao longo do curso de Pós-Graduação em Gestão e Tutoria da Uniasselvi, bem como das reflexões desenvolvidas no exercício da função de tutora externa do Centro Universitário Leonardo Da Vinci (Uniasselvi).

O aprendizado adquirido ao longo do curso contribuiu significativamente para a compreensão dos programas e serviços desenvolvidos no âmbito das políticas educacionais. O trabalho voltado para a população em situação de pobreza, tanto na zona rural quanto na urbana, deve considerar as peculiaridades desse público e romper com visões e conceitos estigmatizados historicamente. Atitudes preconceituosas apenas reforçam uma cultura que responsabiliza o pobre por sua própria condição. Este trabalho também discute a necessidade de mudanças nas metodologias aplicadas em sala de aula, com foco no reconhecimento da realidade dos estudantes e na adoção de práticas pedagógicas coerentes com os diversos contextos sociais que coexistem, muitas vezes, em uma única turma.

A ESCOLA NO CONTEXTO DA POBREZA

A escola é essencial para a formação de novos cidadãos, na medida em que os saberes selecionados por uma sociedade e os seus valores serão transmitidos e construídos mediante ações educativas. Neste sentido, nem sempre a escola é capaz de, por meio da prática pedagógica que desenvolve, acompanhar os inúmeros contextos sociais inseridos no seu espaço educacional. A problemática está nas ações educativas, uma vez

que a escola não acompanhou as inovações da sociedade, bem como as diversidades que nela se apresentam. A transformação dos conteúdos didáticos em conteúdo que contribua para uma intervenção na realidade vivenciada por crianças e jovens em suas situações peculiares é um desafio para os educadores. Nesse sentido, é necessário que os mesmos se apropriem de conteúdos por meio de um projeto adequado a cada realidade, uma vez que as peculiaridades variam de uma sociedade para a outra.

O conteúdo em sala de aula precisa de métodos que se aproximem da realidade vivenciada pelos estudantes. Embora, na prática, os educadores não se preocupem, ou não sejam dadas as condições para desenvolver um trabalho pedagógico em sintonia com a realidade dos alunos.

Esse é um dos grandes desafios, senão o maior deles, a ser enfrentado. Isso porque a didática e o conteúdo que compõem a docência têm o poder de influenciar na formação de opiniões, criar ou destruir sonhos, incentivar ou desmotivar em relação ao futuro, emitir conceitos e influenciar na forma de pensar e agir. A compreensão e o conhecimento da realidade do aluno são a base para a construção de um plano de trabalho coerente na relação entre o professor, o aluno, o ensino e, principalmente, o que é transmitido e absorvido pelo estudante.

No Brasil, a prática pedagógica está voltada para a transmissão de conteúdos didáticos dentro da sala de aula e pouco para a realidade concreta das famílias dos alunos. Acredito, pois, que a escola precisa ser um lugar humano, lugar da promoção da dignidade, do respeito e das mudanças de perspectivas voltadas para uma visão de futuro próspero, uma vez que a educação é o principal caminho que norteou, ao longo da história da humanidade, mudanças significativas no mundo.

Para Araújo (2011, p. 287):

Não se pode confundir a existência de escolas públicas com o direito à educação. O direito à educação pressupõe o papel ativo e responsável do Estado tanto na formulação de políticas públicas para a sua efetivação, quanto na obrigatoriedade de oferecer ensino com iguais possibilidades para todos. Quando o Estado generaliza a oferta de escolas de ensino fundamental, tem o poder de responsabilizar os indivíduos e/ou seus pais pela frequência.

Na teoria, falar sobre a forma como a prática educacional precisa se adequar à realidade vivenciada pelo aluno é tarefa fácil, mas a realidade impõe desafios que fogem do controle dos educadores. Fazer uma análise social com base na realidade na qual o aluno está inserido é tarefa árdua, uma vez que o professor não dispõe de apoio, ferramentas de trabalho suficientes e, em muitos casos, formação inicial e continuada que seja adequada para desenvolver tais ações.

Por outro lado, essa realidade não pode simplesmente ser esquecida, motivo que nos remete a um enfrentamento das causas que impedem o docente de realizar um trabalho condizente com a realidade do aluno para que, dessa forma, possa alcançar seus objetivos. Ou seja, desenvolver práticas pedagógicas que possam ir além da simples transmissão de conteúdos programáticos, e sim contribuir para a construção de uma visão de mundo mais ampla.

A realidade contemporânea está marcada por manifestações, movimentos culturais e religiosos, exclusões, violência, entre outros. Em meio a tantos acontecimentos, faz-se necessário tempo e preparo para que o professor possa se capacitar para trabalhar e contribuir para que os alunos e suas famílias tenham condições para desenvolver e conviver diante das mudanças que se manifestam constantemente.

**A ESCOLA PRECISA ROMPER
COM O ESTIGMA DE MERA
REPRODUTORA DE CONTEÚDO
DIDÁTICO E CONSTRUIR
CONTEÚDOS VOLTADOS PARA
A SOCIEDADE EM QUE ESTÁ
INSERIDA, NA QUAL O PAPEL
EDUCACIONAL SE ESTENDE
ÀS QUESTÕES SOCIAIS**

A existência de escola mantidas pelo Estado não é sinônimo de qualidade educacional, é necessário ir além da oferta de um ambiente com profissionais ministrando conteúdos de matemática, português, geografia etc.

Construir currículos que garantam o direito dos alunos pobres a entenderem sua condição de pobreza não é tarefa simples, uma vez que os conhecimentos dos currículos continuam cultuando um conhecimento abstrato e conceitual que ignora, sobretudo, os sujeitos sociais e suas experiências. Relacionar currículo e pobreza exigirá aproximar os conhecimentos daquele com as experiências sociais da pobreza, com os sujeitos individuais e coletivos que as vivenciam; demandará colocar em diálogo suas indagações sobre a pobreza, suas causas, sua produção histórica com as indagações históricas que os conhecimentos dos currículos condensam (Santos, 2017, p. 288).

A escola precisa romper com o estigma de mera reprodutora de conteúdo didático e construir conteúdos voltados para a sociedade em que está inserida, na qual o papel educacional se estende às questões sociais. De acordo com Rانghetti e Gesser (2009), o objetivo do processo de escolarização é a construção da consciência crítica, através da autorreflexão. Desse modo, o currículo escolar enfatiza o aluno como sujeito do processo de aprendizagem e recoloca a comunicação interpessoal no centro dos métodos de ensino.

Outro fator que pode explicar a robotização predominante nas salas de aula, de acordo com (Moraes, 2017, p. 22):

As competências legislativas próprias de cada ente da federação dificultam a implantação de regras nacionais para a valorização da carreira docente, dentre elas as relativas ao ingresso e à progressão na carreira. Assim, além da docência funcionar como “cabide de empregos” e massa de manobra, especialmente em prefeituras de pequeno porte, abre-se um flagrante conflito com a Constituição Federal, através da rotatividade de profissionais.

Cabe, então, ao poder público dotar as escolas de condições para que as experiências escolares sejam de fato significativas e relevantes. Isso depende diretamente do ambiente físico da escola, de seus recursos, da qualidade profissional de seus docentes, do clima da instituição e da forma como estabelece relações com as famílias e com a comunidade do seu entorno. Assim, em vez de uma base comum nacional, o que o poder público tem a oferecer são prédios escolares bem equipados, adequados às finalidades da educação e apropriados às condições climáticas, para que os alunos sejam acolhidos em um lugar que favoreça o ensino e a aprendizagem.

METODOLOGIA

Este estudo foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa. Antes de adentrarmos no detalhamento da pesquisa, vejamos como se desenha uma pesquisa bibliográfica, segundo Vieira e Gerber (2016, p. 32 e 39): “A pesquisa bibliográfica e documental permite também a reconstrução histórica de um fenômeno social”. Enquanto a abordagem qualitativa classifica-se como “[...] a descrição do fenômeno, as informações obtidas não podem ser

quantificáveis, os dados são analisados de forma indutiva (o raciocínio indutivo generaliza a observação da realidade concreta e as particularidades constatadas são relacionadas ao geral)”.

A pergunta elaborada para fundamentar o presente estudo foi: quais os principais desafios para a educação na relação com o contexto social? Para fundamentar o estudo, foram realizadas pesquisas que tratam da inserção dos principais desafios da Educação na contemporaneidade em relação às questões sociais. De início, as fontes de pesquisa foram selecionadas pela temática abordada e resumo que continham os seguintes descritores: “Educação e questões sociais”. A escolha dos bancos de dados eletrônicos foi realizada, tendo em vista os mais conhecidos e acessados no Brasil. As bases da pesquisa foram: Portal Regional BVS, SciELO e CAPES, biblioteca virtual Uniasselvi, além de materiais de outras fontes que constituíram conceitos na metodologia do artigo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A cultura que caracteriza a pobreza é repleta de preconceitos, frases de efeito e pouca fundamentação para explicar os reais fatores que a ocasionam. O conformismo que existe em relação às situações de pobreza pode e deve ser modificado através das políticas públicas e sociais. Arroyo (2010, p. 14) ressalta que “é aconselhável muito estudo para aprofundar a reflexão acerca dos estudantes pobres, suas famílias e comunidades”. Contudo, o fortalecimento das políticas públicas, especialmente a educação, que necessita de práticas inovadoras, pode ser o caminho mais eficaz.

Na sala de aula, é possível encontrar inúmeras manifestações das questões sociais em um único espaço, obviamente não é possível trabalhar com elas apenas com o conteúdo didático que, na maioria das vezes, não faz sentido para o aluno mediante o contexto social no qual ele está inserido. As políticas públicas e a sala de aula

podem, muitas vezes, carregar uma intenção corretiva e moralizadora, que apela para uma educação moral em valores nas escolas, sem considerar o espaço sócio-ocupacional e cultural do aluno. Neri e Nascimento (2016, p. 53) afirmam que “O excluído categorizado como pobre não foi excluído por natureza, e sim por outros homens. Ele não existe por si mesmo, mas nasce como fruto das relações de desigualdade dentro de uma sociedade”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões realizadas ao longo deste artigo possibilitaram discorrer sobre os diversos contextos voltados para o tema educação associado às questões sociais. Através delas, foi possível abordar o tema: “A Educação na Relação com o Contexto Social”.

Os conteúdos abordados mostraram a necessidade de desenvolver métodos de intervenção em prol da qualidade e eficiência do trabalho realizado por meio da Educação, bem como de uma atualização metodológica voltada para as manifestações das questões sociais encontradas no âmbito escolar.

Os acontecimentos elencados ao longo do artigo contribuem para proporcionar uma reflexão acerca da educação e sua relação com o currículo social. Em um contexto mais amplo, faz-se necessário o aprimoramento da política educacional, bem como considerar a formação dos professores, com o objetivo de propiciar aos profissionais da educação a intervenção no contexto em que a criança e/ou o adolescente está inserido.

Enfim, a realização deste trabalho possibilitou uma reflexão sobre as práticas metodológicas na educação, o desenvolvimento de métodos de trabalho e um impacto positivo referente à cultura repleta de preconceitos sobre o contexto da pobreza. Em um contexto mais amplo, é fundamental aprimorar a política de educação.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, G. C. de. Estado, política educacional e direito à educação no Brasil: “O problema maior é o de estudar”. **Educar em Revista**, Curitiba, n. 39, p. 279-292, jan./abr. 2011.

ARROYO, M. **Fundamentos de Pobreza, Desigualdade e Educação**. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2016.

GUSSI, A. F.; OLIVEIRA, B. R. de. Políticas públicas e outra perspectiva de avaliação: uma abordagem antropológica. **Revista Desenvolvimento em Debate**, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, p. 83-101, 2016. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/dd/article/view/31897>. Acesso em: 2 jul. 2025.

MORAES, B. M. de *et al.* **Políticas Públicas de Educação**. Rio de Janeiro: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal Fluminense, 2016.

NERI, B. C. M.; NASCIMENTO, F. D. S. A utilização de imagens e textos como estratégias de banalização e modos de naturalização das desigualdades em notícias sobre a pobreza dentro de jornais. **Latitude (UFAL)**, Maceió, v. 10, n. 1, p. 50-82, 2016. Disponível em: <https://www.seer.ufal.br/index.php/latitude/article/view/2194>. Acesso em: 2 jul. 2025.

RANGHETTI, D. S.; GESSER, V. **Estruturas Curriculares - Inter e Transdisciplinaridade**. Indaial: UNIASSELVI, 2009. 121 p.

SANTOS, L. L. Administrando o currículo ou os efeitos da gestão no desenvolvimento curricular. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v. 33, e166063, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/vB7CqKCV4Csj53CLdSjrgMN/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 30 abr. 2023.

SANTOS, Z. M. M. de L. Escola como espaço de transformação: a articulação da educação, pobreza e desigualdade social no currículo escolar. **Revista Internacional de Investigación en Ciencias Sociales**, Assunção, v. 13, n. 2, p. 239-252, dez. 2017. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6246938.pdf>. Acesso em: 20 set. 2023.